

Original paper

XUSUSIY MAKTABLAR BOSHQARUV FAOLIYATI SAMARADORLIGINI LOYIHAVIY MENEJMENT ASOSIDA OSHIRISHNING METODOLOGIK YONDASHUVLARI

© F.R. Abdullayev¹

¹ A. Avloniy nomidagi PMMI mustaqil izlanuvchisi, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

Mazkur maqolada xususiy maktablar boshqaruv faoliyati samaradorligini loyihaviy menejment asosida oshirishning metodologik yondashuvlari tahlil qilinadi. Unda boshqaruv samaradorligini o'rganishda tizimli, faoliyatli, jarayonli, natijaviy va refleksiv yondashuvlarning o'rni yoritilib, loyihaviy menejmentning metodologik imkoniyatlari asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: boshqaruv samaradorligi, loyihaviy menejment, metodologik yondashuv, tizimli yondashuv, jarayonli yondashuv, refleksiv yondashuv.

Аннотация

В данной статье анализируются методологические подходы к повышению эффективности управленческой деятельности частных школ на основе проектного менеджмента. Раскрывается роль системного, деятельностного, процессного, результативного и рефлексивного подходов в исследовании эффективности управления, а также обосновываются методологические возможности проектного менеджмента.

Ключевые слова: эффективность управления, проектный менеджмент, методологический подход, системный подход, процессный подход, рефлексивный подход.

Annotation

This article analyzes the methodological approaches to improving the effectiveness of management activity in private schools based on project management. It highlights the role of systemic, activity-based, process, result-oriented, and reflective approaches in the study of management effectiveness and substantiates the methodological potential of project management.

Keywords: management effectiveness, project management, methodological approach, systemic approach, process approach, reflective approach.

Bugungi kunda ta'lim tizimidagi asosiy savollardan biri nafaqat nimani o'qitish, balki o'zgaruvchan sharoitda maktabni qanday boshqarish kerakligi bilan ham bog'liq. OECD ta'limga ta'sir qilayotgan zamonaviy jarayonlarni murakkablik, noaniqlik va tezkor o'zgarishlar bilan tavsiflaydi. Bu esa maktab boshqaruviga nisbatan yangicha ilmiy yondashuvlarni talab etadi.

Xususiy maktablar bu jarayonda yanada murakkab boshqaruv maydoni hisoblanadi. UNESCOning 2021/2-yilgi Global Education Monitoring hisobotiga ko'ra, dunyo bo'yicha nodavlat ta'lim subyektlari, ya'ni non-state actors - davlatga qarashli bo'lmagan ta'lim ishtirokchilari - sektorida 350 milliondan ortiq bolalar va yoshlar ta'lim oladi. Shu hisobotda xususiy ta'lim muassasalari ulushi taxminan o'n yil ichida boshlang'ich ta'limda 17 foizgacha, o'rta ta'limda esa 26 foizgacha yetgani qayd etiladi.

Bunday sharoitda boshqaruv samaradorligini faqat joriy nazorat yoki alohida tashabbuslar orqali ta'minlash qiyin. Xususiy maktab bir vaqtning o'zida ta'lim sifati, pedagogik natijadorlik, institutsional barqarorlik, raqobatbardoshlik va ota-onalar ishonchini saqlashi kerak. Shu sababli bu sohada boshqaruvni maqsad, resurs, muddat, mas'uliyat va natija o'rtasidagi bog'liqlikda ko'ra oladigan metodologik yondashuv zarur bo'ladi.

Loyihaviy menejment ana shunday imkoniyatga ega yondashuvlardan biridir. U boshqaruv faoliyatini alohida harakatlar yig'indisi sifatida emas, balki rejalashtiriladigan, monitoring qilinadigan va baholanadigan yaxlit tizim sifatida talqin qilish imkonini beradi. Shundan kelib chiqib, mazkur maqolaning maqsadi xususiy maktablar boshqaruv faoliyati samaradorligini loyihaviy menejment asosida oshirishda qo'llaniladigan metodologik yondashuvlarni tahlil qilishdan iborat.

Har qanday ilmiy tadqiqotning natijadorligi ko'p jihatdan uning qanday metodologik asosga qurilganiga bog'liq bo'ladi. Ayniqsa, pedagogik tadqiqotlarda metodologik yondashuv muammoni faqat tavsiflash emas, balki uni ilmiy jihatdan tushuntirish, ichki bog'lanishlarini ochib berish va amaliy yechim yo'nalishlarini belgilash imkonini beradi. Shu sababli metodologik yondashuv tadqiqotning tashqi shakli emas, balki uning ichki ilmiy mantiqini belgilovchi tayanch asos sifatida namoyon bo'ladi [1].

Pedagogik adabiyotlarda metodologiya odatda bilish tamoyillari, usullari va ilmiy izlanishning umumiy mantiqini belgilovchi tizim sifatida talqin qilinadi. Metodologik yondashuv esa shu metodologiyaning muayyan tadqiqot obyektiga nisbatan qo'llanadigan yo'nalgan ko'rinishi hisoblanadi. Boshqacha aytganda, u tadqiqotchiga hodisani qaysi nuqtayi nazardan tahlil qilish, qaysi bog'lanishlarni asosiy deb olish va qaysi ilmiy vositalar orqali xulosa chiqarishni ko'rsatadi. Shu ma'noda metodologik yondashuv ilmiy tadqiqotning "qarash burchagi"ni belgilaydi.

Xususiy maktablar boshqaruv faoliyati samaradorligini o'rganishda metodologik yondashuv masalasi ayniqsa muhimdir. Chunki bu muammo faqat boshqaruv texnologiyasi yoki alohida tashkiliy choralar bilan cheklanmaydi. U ta'lim maqsadlari, pedagogik jarayon, rahbarlik faoliyati, jamoaviy hamkorlik, resurslardan foydalanish va rivojlanish strategiyasi kabi bir-biri bilan bog'liq omillarni qamrab oladi. Demak, bunday obyektini o'rganishda tadqiqotchi uni qaysi ilmiy mantiq asosida tahlil qilayotgani hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi [2].

Metodologik yondashuvning mazmunini yanada aniqroq ko'rsatish uchun quyidagi jadvalga murojaat qilish mumkin:

Tushuncha	Mazmuni	Tadqiqotdagi vazifasi
Metodologiya	Ilmiy bilishning umumiy tamoyillari va nazariy asoslari tizimi	Tadqiqotning umumiy ilmiy yo'nalishini belgilaydi

Metodologik yondashuv	Obyektni muayyan nuqtayi nazardan tahlil qilishga xizmat qiluvchi ilmiy yo'nalish	Muammoni qanday ko'rish va talqin qilishni aniqlaydi
Metod	Ma'lumot yig'ish, tahlil qilish va umumlashtirish usuli	Tadqiqotning amaliy bajarilish vositasini beradi
Usul/texnika	Metodning konkret qo'llanish shakli	Empirik yoki nazariy ish jarayonini tashkil etadi

Jadvaldan ko'rinadiki, metodologik yondashuv metod va usuldan kengroq tushunchadir. U tadqiqotda qo'llanadigan konkret amallarni emas, balki aynan qaysi ilmiy mantiq ustuvor bo'lishini belgilaydi. Masalan, bir xil metoddan turli metodologik yondashuvlar doirasida foydalanish mumkin, biroq olinadigan ilmiy xulosa va talqin mazmuni turlicha bo'ladi. Shu bois metodologik yondashuvni to'g'ri tanlash tadqiqotning keyingi barcha bosqichlariga ta'sir ko'rsatadi.

Pedagogik tadqiqotlarda metodologik yondashuvning ahamiyati shundaki, u murakkab ta'lim hodisalarini biryozqlama emas, balki tizimli va mazmunli tahlil qilish imkonini beradi. Ayniqsa, boshqaruv faoliyati samaradorligi kabi ko'p omilli muammolarni o'rganishda metodologik tayanchsiz ilmiy izchillikni saqlash qiyin. Shu sababli xususiy maktablar boshqaruv faoliyati samaradorligini loyihaviy menejment asosida oshirish masalasini tahlil qilishda ham avvalo qaysi metodologik yondashuvlar ustuvor bo'lishini aniqlash zarur [3].

Shunday qilib, metodologik yondashuv pedagogik tadqiqotning nazariy va amaliy qatlamlarini bog'lovchi muhim ilmiy vositadir. U tadqiqot obyektining mohiyatini chuqurroq ochish, muammoni to'g'ri qo'yish va keyingi bosqichlarda model hamda mexanizm ishlab chiqish uchun mustahkam zamin yaratadi. Shu ma'noda metodologik yondashuv xususiy maktablar boshqaruv faoliyati samaradorligini o'rganishda markaziy ilmiy tayanchlardan biri hisoblanadi.

Xususiy maktablar boshqaruv faoliyati samaradorligini o'rganishda asosiy metodologik yondashuvlar haqida to'xtalamiz.

Xususiy maktablar boshqaruv faoliyati samaradorligini o'rganish bir yozqlama yondashuv bilan cheklanib qolmaydi. Chunki ushbu muammo pedagogik jarayon, boshqaruv tizimi, rahbarlik faoliyati, jamoaviy hamkorlik, resurslardan foydalanish va institutsional rivojlanish kabi o'zaro bog'liq omillar majmuini qamrab oladi. Shu bois mazkur masalani ilmiy tahlil qilishda bir nechta metodologik yondashuvlarning uyg'unligi zarur bo'ladi. Bunday yondashuvlar tadqiqot obyektining turli qirralarini ochishga, ichki bog'lanishlarni aniqlashga hamda boshqaruv samaradorligini oshirish yo'llarini asoslashga xizmat qiladi [4].

Birinchi muhim yondashuv - tizimli yondashuvdir. Ushbu yondashuvga ko'ra, xususiy maktab boshqaruvi alohida funksiyalar yoki tadbirlar yig'indisi emas, balki maqsad, vazifa, subyekt, vosita, jarayon va natijadan iborat yaxlit tizim sifatida qaraladi. Tizimli yondashuv boshqaruv faoliyati samaradorligini faqat ayrim natijalar bilan emas, balki butun tizimning o'zaro uyg'unligi bilan bog'liq holda tushuntirish imkonini beradi. Aynan shu yondashuv orqali boshqaruvdagi uzilishlar, funksional nomuvofiqliklar va ichki ziddiyatlarni ko'rish mumkin bo'ladi [5].

Ikkinchi yondashuv - faoliyatli yondashuv. Bu yondashuv boshqaruvni tayyor holat yoki statik tuzilma sifatida emas, balki subyektlarning aniq faoliyati orqali ro'yobga chiqadigan jarayon sifatida talqin qiladi. Xususiy maktab sharoitida rahbar, pedagogik jamoa, metodik birlashmalar

va boshqa boshqaruv ishtirokchilari faoliyatining mazmuni, o'zaro ta'siri va mas'uliyati boshqaruv samaradorligini belgilovchi muhim omillardan biridir. Faoliyatli yondashuv boshqaruv samaradorligini inson omili, tashabbuskorlik va ijro madaniyati bilan bog'liq holda o'rganish imkonini beradi.

Uchinchi yondashuv - jarayonli yondashuv bo'lib, bunda boshqaruv faoliyati ketma-ket va o'zaro bog'langan bosqichlar majmui sifatida ko'riladi. Rejalashtirish, tashkil etish, muvofiqlashtirish, nazorat, monitoring va tahlil kabi jarayonlar aynan shu yondashuv doirasida izchil tahlil qilinadi. Jarayonli yondashuvning afzalligi shundaki, u boshqaruv samaradorligini faqat yakuniy natija bilan emas, balki shu natijaga olib keluvchi ichki harakatlar mantiqi bilan birga baholashga imkon beradi. Xususiyl maktablar boshqaruvida bu ayniqsa muhim, chunki natijadorlik ko'p hollarda jarayonlarning qanchalik tartibli va uzviy tashkil etilganiga bog'liq bo'ladi [6].

To'rtinchi yondashuv - natijaviy yondashuv. Mazkur yondashuv boshqaruv faoliyatini uning ta'lim sifati, jamoa faoliyati, ota-onalar ishonchi, o'quv natijalari va institutsional rivojlanishga ko'rsatgan ta'siri orqali baholashga xizmat qiladi. Natijaviy yondashuv boshqaruvni shunchaki faoliyat jarayoni sifatida emas, balki aniq samara berishi lozim bo'lgan amaliy tizim sifatida talqin qiladi. Shu sababli u boshqaruv qarorlarining qanchalik maqsadga muvofiq va foydali bo'lganini aniqlashda muhim metodologik vosita hisoblanadi.

Beshinchi yondashuv - refleksiv yondashuv. Zamonaviy boshqaruvda samaradorlik faqat tashqi natijalar bilan emas, balki o'z faoliyatini tahlil qilish, xatolarni anglash va takomillashtirishga tayyorlik bilan ham belgilanadi. Refleksiv yondashuv rahbar va jamoaning o'z boshqaruv amaliyotiga tanqidiy qarashini, o'zgarishlarga ochiqligini va o'z faoliyatini yangilab borish qobiliyatini tahlil qilishga yordam beradi. Bu yondashuv ayniqsa xususiyl maktablarda muhim, chunki ular o'zgaruvchan ta'lim bozorida moslashuvchanlikni saqlab qolishi kerak [4].

Mazkur metodologik yondashuvlar bir-biridan ajralgan holda emas, balki o'zaro uyg'unlikda qo'llanilgandagina samarali natija beradi. Tizimli yondashuv umumiy tuzilmani ochib bersa, faoliyatli yondashuv subyektlar rolini, jarayonli yondashuv ichki bosqichlarni, natijaviy yondashuv amaliy samarani, refleksiv yondashuv esa takomillashtirish imkoniyatlarini ko'rsatadi. Shu sababli xususiyl maktablar boshqaruv faoliyati samaradorligini o'rganishda aynan metodologik integratsiya zarur bo'ladi. Bu esa keyingi bosqichda loyihaviy menejmentning metodologik imkoniyatlarini asoslash uchun mustahkam zamin yaratadi [6].

Loyihaviy menejmentning metodologik imkoniyatlari, avvalo, boshqaruv faoliyatini tartibsiz va parokanda harakatlar yig'indisi sifatida emas, balki maqsad, muddat, resurs, mas'uliyat, monitoring va natija o'rtasidagi uzviy bog'langan tizim sifatida ko'ra olishida namoyon bo'ladi. Xususiyl maktablar faoliyatida bu ayniqsa muhim, chunki bunday muassasalarda boshqaruv bir vaqtning o'zida pedagogik natijadorlik, institutsional barqarorlik, raqobatbardoshlik va manfaatdor tomonlar ishonchini ta'minlashi kerak. Shu sababli loyihaviy menejment boshqaruv samaradorligini faqat yakuniy holat bo'yicha emas, balki unga olib boruvchi bosqichlar, vositalar va boshqaruv qarorlarining ichki mantiqi orqali ham tahlil qilish imkonini beradi [4].

Mazkur yondashuvning metodologik kuchi uning bosqichlilik va o'lchovlilik tamoyillarida ham ko'rinadi. PMI (Project Management Institute) ma'lumotlariga ko'ra, respondentlar baholagan

loyihalarning atigi 48 foizi muvaffaqiyatli deb topilgan, 12 foizi muvaffaqiyatsiz, 40 foizi esa aralash natija ko'rsatgan. Shu bilan birga, PMI muvaffaqiyatni oshirishda aniq belgilangan va muntazam kuzatiladigan samaradorlik ko'rsatkichlari hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini ta'kidlaydi. Bu holat ta'lim boshqaruvi uchun ham muhim metodologik xulosa beradi: agar maktabdagi rivojlantiruvchi tashabbuslar maqsad, ko'rsatkich va monitoring tizimisiz olib borilsa, ular ko'pincha epizodik yoki noaniq natija bilan tugaydi.

Loyihaviy menejmentning yana bir metodologik imkoniyati - murakkab boshqaruv obyektini kichik, boshqariladigan va baholanadigan qismlarga ajratishidir. Xususiyl maktab boshqaruvida ta'lim sifati, metodik ishlar, pedagoglar rivoji, ota-onalar bilan hamkorlik, ichki nazorat va strategik rivojlanish bir-biri bilan bog'liq jarayonlardir. Loyiha yondashuvi ushbu yo'nalishlarni alohida tashabbuslar emas, balki umumiy maqsadga bo'ysundirilgan o'zaro bog'liq bloklar sifatida ko'rishga yordam beradi. Shu jihatdan u tizimli va jarayonli yondashuvlarni amaliy boshqaruv texnologiyasi bilan birlashtiruvchi metodologik platforma vazifasini bajaradi [5].

Bu yondashuvning ilmiy ahamiyati xalqaro ta'lim kuzatuvlari natijalarida ham bilvosita tasdiqlanadi. OECDning TALIS dasturi 2024-yilda 55 ta ta'lim tizimidagi qariyb 17 ming maktab va 280 ming nafar pedagogni qamrab oldi. Bunday katta ko'lamli kuzatuvlar zamonaviy maktab boshqaruvi bir necha omillar - rahbarlik, o'qituvchilar rivoji, hamkorlik, monitoring va moslashuvchanlik - uyg'unligiga tayangan holda o'rganilishi kerakligini ko'rsatadi. Aynan shuning uchun loyihaviy menejment metodologiyasi murakkab ta'lim tizimlarini tahlil qilishda qulaydir: u ko'p omilli jarayonni tartiblaydi, ustuvorliklarni aniqlaydi va natijalarni o'lchashga imkon beradi.

Loyihaviy menejmentning metodologik imkoniyatlari resurslar va inson omilini boshqarishda ham yaqqol ko'rinadi. OECD ma'lumotlariga ko'ra, TALIS 2018 natijalarida o'qituvchilarning aksariyati kamida bitta kasbiy rivojlanish faoliyatida qatnashgan bo'lsa-da, ularning yarmidan kamrog'i peer learning va networking, ya'ni hamkorlikdagi o'rganish shakllarida ishtirok etgan. Shuningdek, OECD bo'yicha o'qituvchilarning 53 foizi AKTdan loyiha yoki sinf ishi uchun tez-tez foydalangan, biroq faqat 56 foizi texnologiyadan o'qitishda foydalanish bo'yicha tayyorgarlik olgan, 43 foizi esa kasbga kirganida o'zini yaxshi tayyorlangan deb hisoblagan [6]. Bu raqamlar ta'lim muassasasida o'zgarishlarni shunchaki topshiriq berish orqali emas, balki rejalashtirilgan, resurs bilan ta'minlangan, qo'llab-quvvatlanadigan loyiha shaklida olib borish zarurligini ko'rsatadi.

Jahon bankining school-based management bo'yicha yondashuvi ham maktabni rivojlantirishda qaror qabul qilish vakolatini maktab darajasiga yaqinlashtirish, axborot ochiqligi, javobgarlik va manfaatdor tomonlar ishtirokini kuchaytirish zarurligini ta'kidlaydi. Bu jihatlar loyihaviy menejmentning asosiy metodologik elementlari bilan mos tushadi. Demak, loyiha yondashuvi xususiyl maktablarda boshqaruv samaradorligini oshirishda nafaqat tashkiliy vosita, balki ilmiy tahlil, rejalashtirish, joriy etish va baholashni yagona mantiqqa birlashtira oladigan metodologik asos sifatida namoyon bo'ladi.

Shunday qilib, loyihaviy menejmentning metodologik imkoniyatlari uning maqsadga yo'naltirilganligi, bosqichlilik, o'lchovlilik, resurslarni muvofiqlashtira olishi va natijani monitoring qilishga qulayligi bilan belgilanadi. Shu sababli u xususiyl maktablar boshqaruv faoliyati

samaradorligini o'rganish va oshirishda eng istiqbolli metodologik yondashuvlardan biri sifatida baholanishi mumkin.

Xususiy maktablar boshqaruv faoliyati samaradorligini loyihaviy menejment asosida oshirishni tadqiq etishda bitta metodologik yondashuv bilan cheklanib qolish yetarli emas. Chunki mazkur muammo pedagogik, tashkiliy, jarayonli va natijaviy jihatlarni birgalikda qamrab oladi. Shu sababli tadqiqotda integrativ metodologik yondashuvga tayanish maqsadga muvofiqdir [4].

Mualliflik yondashuvida tizimli yondashuv boshqaruv faoliyatini yaxlit tuzilma sifatida ko'rish, faoliyatli yondashuv boshqaruv subyektlari ishtiroki va mas'uliyatini ochib berish, jarayonli yondashuv esa boshqaruv bosqichlarining izchilligini ta'minlash uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, natijaviy yondashuv boshqaruv qarorlarining amaliy samarasini baholashga, refleksiv yondashuv esa faoliyatni tahlil qilish va takomillashtirishga imkon beradi [5].

Mazkur yondashuvlar orasida loyihaviy menejment markaziy metodologik tayanch sifatida tanlanadi. Chunki aynan u yuqoridagi yondashuvlarni yagona boshqaruv mantiqiga birlashtira oladi: maqsadni belgilaydi, jarayonni bosqichlashtiradi, resurslarni muvofiqlashtiradi, natijani baholaydi va refleksiyani ta'minlaydi. Shu jihatdan loyihaviy menejment xususiy maktablar boshqaruv faoliyati samaradorligini oshirishda nafaqat amaliy vosita, balki metodologik platforma sifatida ham muhim ahamiyat kasb etadi [6].

Mualliflik yondashuvi turli metodologik yondashuvlarning integratsiyasiga tayangan holda, loyihaviy menejmentni markaziy tayanch sifatida qabul qiladi. Aynan shu asos keyingi bosqichda boshqaruv samaradorligini oshirish modeli va takomillashtirilgan mexanizmini ishlab chiqish uchun ilmiy zamin yaratadi.

Xususiy maktablar boshqaruv faoliyati samaradorligini loyihaviy menejment asosida oshirish metodologik jihatdan kompleks yondashuvni talab qiladi. Mazkur muammoni ilmiy asosda tahlil qilishda tizimli, faoliyatli, jarayonli, natijaviy va refleksiv yondashuvlar muhim metodologik ahamiyat kasb etadi.

Ushbu yondashuvlar orasida loyihaviy menejment alohida ustunlikka ega. U boshqaruv faoliyatini maqsad, resurs, muddat, mas'uliyat, monitoring va natijadorlik bilan bog'liq holda yagona mantiq asosida ko'rish imkonini beradi. Shu jihatdan loyihaviy menejment xususiy maktablar boshqaruvini takomillashtirishda integrativ metodologik platforma sifatida namoyon bo'ladi.

Shunday qilib, xususiy maktablar boshqaruv faoliyati samaradorligini oshirishda loyihaviy menejmentga tayangan metodologik yondashuv boshqaruvning ichki tuzilmasini chuqurroq anglash, samaradorlikni belgilovchi omillarni aniqlash va keyingi bosqichlarda model hamda takomillashtirilgan mexanizm ishlab chiqish uchun zarur ilmiy zamin yaratadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. OECD. Trends Shaping Education 2025. Paris: OECD Publishing, 2025.
2. UNESCO. Global Education Monitoring Report 2021/2: Non-state Actors in Education: Who Chooses? Who Loses? Paris: UNESCO, 2021/2022.
3. Barrera-Osorio, F., Fasih, T., Patrinos, H. A., & Santibáñez, L. Decentralized Decision-Making in Schools: The Theory and Evidence on School-Based Management. Washington, DC: World Bank, 2009.

4. Project Management Institute. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). 8th ed. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2025.
5. OECD. Teaching and Learning International Survey (TALIS): Results from TALIS 2024. Paris: OECD Publishing, 2025.
6. OECD. TALIS 2018 Results (Volume I): Teachers and School Leaders as Lifelong Learners. Paris: OECD Publishing, 2019.